

BODOM PAYVANDTAGLARIDA SUV TANQISLIGINI O‘RGANISH

Zuftarov Erkin Aybekovich

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi, q.x.f.f.d
erkin.zuftarov@gmail.com

Shadiyev Murodjon Ismatullayevich

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15588615>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bodom uchun Oq shaftoli urug‘ payvandtagi, GF 677, Garnem va SG-1 payvandtaglarida suvga bo‘lgan talabi yuqori bo‘lgan yozning iyun, iyul, avgust oylarida bir yillik novdalaridan olingan barglari orqali suv tanqisligi o‘rganilib, payvandtaglarning qurg‘oqchilikka chidamliligi baholangan.

Kalit so‘zlar: bodom, payvandtag, nav, bir yillik novda, barg, suv tanqislik, qurg‘oqchilik.

Аннотация: В данной статье изучен дефицит воды у сеянцев Ак shaftalu для подвоев миндаля, GF 677, Garnem и SG-1, с использованием дефицита воды в листьях, взятых с однолетних побегов в летние месяцы июня, июля и августа, когда потребность в воде высока, а также оценена засухоустойчивость подвоев.

Ключевые слова: миндаль, подвой, сорт, однолетний побег, лист, дефицит воды, засуха.

Annotation: In this article, water deficit in Ak shaftalu seedlings, GF 677, Garnem and SG-1 rootstocks for almond was studied using water deficit in leaves taken from one-year-old shoots during the summer months of June, July and August when water demand is high and drought resistance of the rootstocks was assessed.

Keywords: almond, rootstock, variety, annual shoot, leaf, water deficiency, drought.

Kirish. O‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamliligi uzoq muddat suvsizlikka qarshi turish qobiliyatidir. Eng muhim fiziologik va biokimyoviy jarayonlarning borishi o‘simliklarning suv bilan ta‘minlanishiga bog‘liqdir. Suv tanqisligi natijasida metabolizm buziladi va bu o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishiga hamda ularning hosildorligiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Respublikamizda ob-havo iqlim sharoitining o‘zgarib borishi, yoz mavsumida suv tanqisligi tez-tez kuzatilishi natijasida o‘simliklarning o‘sish va rivojlanish bosqichlari qiyin o‘tmoqda. Ushbu muammodan kelib chiqib bugungi kunda abiotik omillarga hususan qurg‘oqchilikka yuqori darajada chidamli respublikamiz iqlim sharoitiga mos payvandtaglarni o‘rganish va tanlash, ularni yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish muhimdir.

Tadqiqotlarimiz davomida bodom payvandtaglarining qurg‘oqchilikka chidamliligini baholashda, barglar tarkibidagi suv tanqisligi o‘rganildi.

O‘simliklarning suv tanqisligini baholash mevalar pishib yetilish bosqichida barglarni sun‘iy usulda quritishga asoslangan laboratoriya tajribalari yordamida amalga oshiriladi va bu o‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamliligini baholash imkonini beradi [1,2,4].

Tadqiqot uslublari. Bodom payvandtaglarining barg to‘qimalarida suv tanqisligi sug‘orishdan oldin uch muddatda ya‘ni o‘simlikning suvga bo‘lgan talabi yuqori bo‘lgan yozning iyun, iyul, avgust oylarida bir yillik novdalaridan ertalabki soat 6⁰⁰ da va kunduzi soat 13⁰⁰ da va kechki 18⁰⁰ da har bir navdan 20 donadan barglar olinib maxsus formulalar yordamida aniqlandi.

Tadqiqot davomida bodom payvandtaglarining qurg‘oqchilikka chidamliligi baholash maqsadida barglardagi suv tanqisligini o‘rganish E.A.Goncharova “Оценка устойчивости к разным стрессам плодо-ягодных и овощных (сочноплодных) культур” (1988) uslubi yordamida aniqlandi. Barglardagi suv tanqisligi (%) quyidagi formula yordamida aniqlandi:

$$CT = \frac{(TC \times 100)}{MC}$$

Bunda: CT – suv tanqisligi; TC – to‘yingan suv miqdori, bargni to‘yinishdan oldin va to‘yingandan so‘ngi orasidagi vazni bo‘yicha farqi; MC – mavjud suv, barglarning quruq vazni bilan suv to‘yingandan so‘ngi barglarning vazni orasidagi farqi

Tadqiqot natijalari. Iyun oyida ertalab soat 6⁰⁰ da bodom payvandtaglarida eng past suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 13,4% ni, eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 15,8% ni tashkil qildi. Kunduzi soat 13⁰⁰ ga borib havo harorati eng yuqori darajaga ko‘tarilganda barcha payvandtaglarida suv tanqisligi ortib, eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 27,5% ni tashkil qilgan bo‘lsa, shu vaqtda eng past suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 23,3% ni tashkil qildi. Kechki payt 18⁰⁰ da eng yuqori suv tanqisligi Oq shaftoli urug‘ payvandtagida 20,6% ni tashkil qilgan bo‘lsa, shu vaqtda eng past suv tanqisligi Garnem payvandtagida 19,2% ni tashkil qildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Bodom payvandtaglari barglarida suv tanqisligi, % (2024-yil)

Payvandtaglar	Iyun			Iyul			Avgust		
	6 ⁰⁰	13 ⁰⁰	18 ⁰⁰	6 ⁰⁰	13 ⁰⁰	18 ⁰⁰	6 ⁰⁰	13 ⁰⁰	18 ⁰⁰
Oq shaftoli urug‘ payvandtagi-nazorat	14,4	26,8	20,6	18,5	27,9	21,4	15,7	26,7	20,4
GF 677	13,4	23,3	19,4	15,6	26,2	19,7	12,6	24,4	17,5
Garnem	13,7	25,2	19,2	19,2	27,5	20,5	15,2	27,2	19,2
SG-1	15,8	27,5	20,5	23,4	30,3	23,3	16,4	29,5	24,2

Iyul oyida havoning harorati ko‘tarilishi hisobiga boshqa oylarga nisbatan barglarda eng yuqori suv tanqisligi kuzatildi. Ertalab soat 6⁰⁰ da payvandtaglar orasida eng past suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 15,6%, eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 23,4% ni tashkil qildi. Kunduzi soat 13⁰⁰ ga borib havo harorati eng yuqori darajaga ko‘tarilganda barcha payvandtaglarda suv tanqisligi ortib, eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 30,3% ni tashkil qilgan bo‘lsa, shu vaqtda eng past suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 26,2% ni tashkil qildi. Kechki payt 18⁰⁰ da eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 23,3% ni tashkil qilgan bo‘lsa, shu vaqtda eng past suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 19,7% ni tashkil qildi.

Avgust oyida payvandtaglardagi eng yuqori suv tanqisligi boshqa oylardagi kabi havoning harorati eng yuqori ko‘tarilgan vaqtda ya‘ni 13⁰⁰ da kuzatildi. Bodom payvandtaglari orasida eng past suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 24,4% ni tashkil etgan bo‘lsa, tadqiq qilingan navlar orasida eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 29,5% tashkil qildi. Eng past suv tanqisligi ertalab soat 6⁰⁰ da kuzatilib, payvandtaglar orasida eng past suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 12,6%, eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 16,4% ni tashkil qildi.

Xulosa. Bodom payvandtaglari barglaridagi suv tanqisligini o‘rganish orqali qurg‘oqchilikka chidamliligi baholandi. Iyun oyida eng yuqori suv tanqisligi kunduzi soat 13⁰⁰ da yuqori darajada bo‘lib, payvandtaglar orasida eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 27,5% ni tashkil qilgan bo‘lsa, shu vaqtda eng past suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 23,3% ni tashkil qildi.

Iyul oyida ham eng yuqori suv tanqisligi kunduzi soat 13⁰⁰ da yuqori bo‘lib, eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 30,3% ni tashkil qilgan bo‘lsa, shu vaqtda eng past suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 26,2% ni tashkil qildi.

Avgust oyida eng yuqori suv tanqisligi boshqa oylardagi kabi kunduzi soat 13⁰⁰ da yuqori darajada bo‘lib, payvandtaglar orasida eng yuqori suv tanqisligi GF 677 payvandtagida 24,4% ni tashkil etgan bo‘lsa, tadqiq qilingan navlar orasida eng yuqori suv tanqisligi SG-1 payvandtagida 29,5% tashkil qildi.

Tadqiqot natijasiga ko‘ra GF 677 payvandtagi boshqa payvandtaglarga nisbatan qurg‘oqchilikka chidamliligi bilan ajralib chiqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Añon S., Fernández J.A., Franco J.A., Torrecillas A., Alarcón J.J., Sánchez Blanco M.J..

Effects of water stress and night temperature preconditioning on water relations and morphological and anatomical changes of *Lotus creticus* plants // *Scientia Horticulturae*. – Elsevier Science Publishing Company, Netherlands, 2004. – N101. – pp. 333-342.

2. Галашева А.М., Ожерельева З.Е., Красова Н.Г., Павел А. Р. Оценка засухоустойчивости летних сортов яблони на различных слаборослых подвоях // Плодоводство и ягодоводство России. – Москва, 2016. – Т. XXXXVII. – С. 82-86.

3. Гончарова Э.А. Оценка устойчивости к разным стрессам плодо-ягодных и овощных (сочноплодных) культур. Методические указания по засухоустойчивости. – Ленинград: 1988. – С. 46-62.

4. Гончарова Э.А. Водный статус культурных растений и его диагностика. под ред. Акад. В.А. Драгавцева. – СПб.: ВИР, 2005. – 112 с.